

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: QUAIS SÃO AS DIFICULDADES DA INCLUSÃO DE PROFISSIONAIS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NAS ORGANIZAÇÕES?

Ana Cardoso de Souza, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, nanasouza@gmail.com

Esther Galdino Torres, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, esthergaldinotorres@gmail.com

Izabella Adalgiza da Silva Leite, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, izabellaadalgiza@gmail.com

Sabrina Vitorino de Oliveira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, sabrinavitorino@gmail.com

Jose Carlos Hoelz, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, jose.hoelz@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) apresenta-se como um distúrbio neurológico que ocorre em diferentes níveis e pode ocorrer em graus e sintomas variados em cada indivíduo, por isso o tratamento e acompanhamento por um especialista é importante para diminuir o impacto dos sintomas. Em maior grau, viver em sociedade é mais complexo, mas em menor grau, mesmo com diferenças na comunicação e nos relacionamentos, as pessoas do espectro do autismo vivem de forma independente na sociedade, mesmo com suas particularidades, desde que essa convivência a acomode e não ao contrário. A presente pesquisa buscou analisar por meio de um estudo qualitativo do tipo básico, utilizando a técnica de coleta de dados com entrevista que possui um roteiro semiestruturado e a técnica de análise sendo de categorias, quais são as dificuldades na inclusão de pessoas de profissionais com Transtorno do Espectro Autista nas organizações. Por meio das análises, identificamos que os estudos sobre profissionais com TEA no Brasil são iniciais e divergentes, além disso, há uma descontinuidade entre o recrutamento e adaptação desses profissionais nas empresas em que eles atuam.

Palavras-chave. *Transtorno, Autista, Inclusão, Profissionais.*

ABSTRACT. Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurological disorder that occurs at different levels and can occur in varying degrees and symptoms in each individual, so treatment and monitoring by a specialist is important to lessen the impact of the symptoms. To a greater degree, living in society is more complex, but to a lesser degree, even with differences in communication and relationships, people on the autism spectrum live independently in society, even with their particularities, as long as this coexistence accommodates them and not the other way around. This research sought to analyze through a qualitative study of the basic type, using the technique of data collection with interviews that have a semi-structured script and the analysis technique being of categories, what are the difficulties in the inclusion of professionals with Autism Spectrum Disorder in organizations. Through the analysis, we identified that the studies on professionals with ASD in Brazil are initial and divergent, in addition, there is a discontinuity between the recruitment and adaptation of these professionals in the companies where they work.

Keywords. *Disorder, Autism, Inclusion, Professionals.*

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista, atinge o sistema nervoso e os sentidos trazendo consequências na comunicação, comportamento e habilidades (PALÁCIOS, PALÁCIOS, SANTOS, MASOTORI, MORAES, 2022). No grau leve as pessoas não precisam de ajuda nas tarefas básicas e não dependem tanto do tratamento para se desenvolverem, no grau severo as pessoas necessitam de tratamento intensivo e acompanhamento profissional, como terapia ocupacional e escolar, têm baixo desempenho e são dependentes sobre a vida (GAIATO, 2016).

No Brasil, as pessoas com autismo são consideradas deficientes desde a aprovação da Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que estabeleceu uma política nacional de proteção aos direitos das pessoas com transtornos do espectro autista. Diante disso, a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho deve ser discutida por meio da Lei de Cotas, que dispõe sobre a contratação e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. (PLANALTO, 2012).

De acordo com Leopoldino (2015), a inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho está associada a uma boa qualidade de vida, pois permite a prática de habilidades desenvolvidas durante a formação acadêmica e terapêutica, o que conseqüentemente acaba fornecendo recursos para o alcance de metas e objetivos pessoais, além de proporcionar a inclusão social.

O recrutamento é o processo de encontrar funcionários, motivá-los e incentivá-los a se candidatarem a vagas em uma determinada organização, além de auxiliar o processo de seleção, sendo feita nenhuma seleção se não houver candidatos recrutados para preencher a vaga (FILIPPO, 1961). O recrutamento e seleção não tem relação apenas com a qualificação dos candidatos, mas com a diversidade entre eles. Ações afirmativas e metas de diversidade não podem ser alcançadas sem um número suficiente de mulheres e membros de minorias entre os candidatos (MILKOVICH, BOUDREAU, 2000).

Através do conteúdo abordado e por meio das análises realizadas, constatamos que as pesquisas brasileiras sobre profissionais com TEA são preliminares e divergentes, além disso, há uma descontinuidade entre o recrutamento e a adaptação desses profissionais nas organizações. Assim, justifica-se o objetivo deste estudo cuja pergunta de pesquisa é: Quais são as dificuldades da inclusão de profissionais com TEA nas organizações. Este trabalho buscará, a partir das percepções de profissionais de RH, compreender as circunstâncias que envolvem a inclusão nas organizações de profissionais portadores de transtorno do espectro autista.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O QUE É TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), afeta o sistema nervoso, causando aos pacientes falhas de comunicação (verbal e não verbal), problemas no desenvolvimento social e habilidades, comportamento e movimentos repetitivos, além de sentidos sensoriais sensíveis (PALÁCIOS, PALÁCIOS, SANTOS, MASOTORI, MORAES, 2022). Ademais, apresentam desenvolvimento físico normal, grandes dificuldades de formar relacionamentos afetivos e tendência de viver em isolamento. Geralmente é diagnosticado na infância, entre um e três anos de idade, embora os primeiros sinais possam ser evidenciados nos primeiros meses de vida. O TEA não tem causa conhecida, mas há

indícios de uma predisposição genética, salienta-se que ainda não existem exames laboratoriais ou de imagem que ajudem a identificá-lo, por isso, os médicos analisam o histórico médico do paciente, seu comportamento e relatos dos responsáveis (OPAS BRASIL, 2017).

O TEA inclui autismo, Síndrome de Asperger e transtorno desintegrativo da infância, de acordo com DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) reformulado em 2013, o TEA apresenta diferentes graus, por distintas combinações genéticas, sendo assim podendo variar em alguns indivíduos: Leve (Grau 1): são pessoas que executam bem as atividades, possuem um bom desenvolvimento escolar, não necessitam de ajuda para a realização das tarefas básicas de casa; têm sintomas ou características da síndrome, mas não necessitam de tanto tratamento para se desenvolverem; Moderado (Grau 2): pessoas de nível 2 são mais empenhadas, precisam de forte auxílio em casa e na escola, e necessitam de tratamento intensivo, com isso, elas conseguem viver de maneira mediana; Severo (Grau 3): pessoas que pertencem a esse nível, mesmo com tratamento intensivo e acompanhamento especializado, como terapia ocupacional e escolar, apresentam mau desempenho e dependência na vida (GAIATO, 2016).

Portanto, sendo um transtorno de causa desconhecida, o tratamento tem como intuito minimizar os efeitos e proporcionar uma vida próxima à normalidade. Em alguns casos, ao decorrer do tratamento, características do transtorno são reduzidas, possibilitando que as pessoas com TEA se torne mais produtiva (ARAÚJO, DOURADO, 2022).

2.2 O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO MERCADO DE TRABALHO

Diante a constante transformação no mercado de trabalho, a empregabilidade está ganhando visibilidade no centro dos debates, visto que é um requisito para a entrada e estabilidade dentro de todas as áreas profissionais. De forma inevitável ao decorrer do tempo, processos de produção estão se inovando, assim surge a obrigatoriedade de profissionalização com o objetivo de acompanhar essa transformação exponencial, desse modo, demanda-se dos profissionais desenvolverem suas soft e hard skills (ARAÚJO, DOURADO, 2022).

Segundo Araújo e Dourado (2022), nessa circunstância, a empregabilidade carrega consigo o acesso limitado de oportunidades equitativas a todos no mercado profissional. A grande necessidade de aprimorar competências torna o mercado mais competitivo e diante disso torna a inclusão de PCD (Pessoas com Deficiência) ainda mais difícil, visto que as oportunidades de acesso às áreas de trabalho, não são ofertadas de forma justa, pela razão de haver falhas entre formação e contratação, por conta da falta de informação e do preconceito.

A compreensão das características do TEA contribui para desmentir o que se toma socialmente como verdade, em relação as limitações do TEA e através disso, aumentar as práticas de inclusão, porque o conhecimento dessas características incentiva o desenvolvimento das técnicas de absorção por intermédio da compreensão das competências e habilidades diante as necessidades.

No Brasil, as pessoas com autismo são consideradas deficientes desde a aprovação da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a política nacional de proteção dos direitos das pessoas com TEA. Nesse sentido, a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho deve ser discutida por meio da Lei de Cotas nº 8.213/91, que dispõe sobre a contratação e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O desenvolvimento proporcionado pelas terapias e a oferta de serviços de apoio, bem como os recentes avanços na educação para pessoas com autismo, levaram a um aumento no

número de pessoas com autismo que procuram entrar no mercado de trabalho (PLANALTO, 2012). A inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho, está relacionada a uma boa qualidade de vida, já que permite a prática das competências desenvolvidas no decorrer da formação acadêmica e terapias. O trabalho possibilita recursos para realizar metas e objetivos pessoais, além disso, proporciona acesso aos espaços públicos de cultura, lazer e educação, oferecendo inclusão social (LEOPOLDINO, 2015). Pessoas com TEA passam por grandes obstáculos na vida adulta, sendo o principal, o ingresso e estabilidade no mercado de trabalho.

2.3 OBSTÁCULOS DA INCLUSÃO DE PESSOAS COM TEA

As pesquisas apontam que as pessoas com TEA possuem maiores dificuldades em encontrar oportunidades no mercado, comparadas com pessoas portadoras de outras deficiências. Elas notam três grandes obstáculos referentes ao mercado de trabalho, são elas: a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, em permanecer nele, e em conquistar um cargo de acordo com a sua formação. Lugares que não oferecem apoio, adaptações ou não possuem estrutura, nos quais ocorrem preconceito e discriminações por parte dos empregadores e colegas de trabalho, a ausência de motivações e políticas públicas podem desencadear obstáculos na adaptação ao trabalho, podendo se tornar impossível a atuação no ambiente profissional.

Pessoas com TEA geralmente são contratadas para preencher as vagas de cotas para deficientes, somente para cumprir uma obrigação legal. A concentração de vagas de baixa qualidade dificulta a entrada no mercado de trabalho para pessoas com TEA, a maioria dos casos são de empregos mal remunerados com jornadas mais curtas e sem possibilidade de crescimento.

A falta de incentivos na formação técnica/profissional e no preparo vocacional é algo que limita o acesso às áreas profissionais que exigem uma qualificação maior, conseqüentemente a remuneração desses profissionais se torna inferior ao que é oferecido no mercado, ou seja, não atende às necessidades e desejos do indivíduo, isto é um obstáculo significativo para a inclusão efetiva, pois torna o trabalho menos atrativo (LEOPOLDINO, COELHO, 2017).

2.4 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

O recrutamento inclui uma série de práticas e processos usados para atrair candidatos para vagas existentes ou potenciais. Deve ocorrer em uma unidade centralizada e é uma atividade permanente que só é intensificada quando há vagas. O recrutamento é apenas a primeira fase do processo que se finaliza no contrato definitivo depois do período de experiência (LACOMBE, 2006).

Segundo Filippo (1961), o recrutamento é um processo de encontrar funcionários, motivá-los e incentivá-los a se candidatarem a vagas de emprego em uma determinada organização. O recrutamento está relacionado com a imagem da empresa no mercado de trabalho, as organizações que são reconhecidas como ótimos lugares para se trabalhar terão maior visibilidade e provavelmente terão mais candidatos. É por meio do processo de recrutamento que a empresa expõe a forma profissional trata seus colaboradores, além disso, o recrutamento apoia o processo de seleção, nenhuma seleção será feita sem ter um candidato que atende os requisitos para preencher a vaga.

Milkovich e Boudreau (2000) ressalta que o recrutamento não é sobre as qualificações dos candidatos, mas sobre a diversidade entre eles. Ações afirmativas e metas de diversidade não podem ser alcançadas sem um número suficiente de mulheres e membros de minorias entre os candidatos.

O recrutamento não é importante apenas para as organizações, visto que é um processo de comunicação de duas vias. Os candidatos querem informações precisas sobre como é trabalhar para determinada empresa, ambas as partes enviam sinais sobre a relação de trabalho. As organizações mostram que são ótimos lugares para trabalhar, elas querem sinais de candidatos que demonstrem claramente seu valor potencial como futuros colaboradores (MILKOVICH, BOUDREAU, 2000).

2.5 AMBIENTE COM SUPORTE AO PROFISSIONAL COM TEA

A inclusão apropriada para pessoas com TEA é essencial no ambiente laboral. O mercado de trabalho precisa estar habilitado para contratar pessoas com TEA, permitindo assim que elas tenham um maior desempenho na realização de tarefas, mas vemos que nem todas as empresas atualmente oferecem um ambiente de trabalho que atenda às necessidades dessas pessoas.

Pessoas com TEA podem ser sensíveis em vários sentidos, como audição, tato e visão, portanto, os locais de trabalho necessitam de iluminação adequada, cores neutras e sem poluição sonora, pois pode sobrecarregar o sistema nervoso do colaborador com TEA.

De acordo com Grandin (2011), autor do livro *Mistérios de uma Mente Autista*, se pessoas com TEA estiverem em um ambiente silencioso, pouco iluminado e sem paredes coloridas, sua audição pode melhorar. Quando essas pessoas estão diante de situações de sobrecarga sensorial, ficam confusas e com dificuldade de interpretar os estímulos, não conseguindo processar as informações visuais e auditivas que recebem. Vale ressaltar que, a adaptação do ambiente de trabalho permite que o funcionário tenha disposição e tranquilidade.

As organizações devem buscar conhecimento sobre TEA, para proporcionar conforto ao colaborador com TEA, oferecendo assim a inclusão adequada para pessoa autista no ambiente laboral (PALÁCIOS, PALÁCIOS, SANTOS, MASOTORI, MORAES, 2022).

2.6 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCLUSÃO DE PESSOAS COM TEA

Segundo Leopoldino e Coelho (2017) as políticas públicas relacionadas à inclusão de autistas no mercado de trabalho estão em alta mundialmente, porém é pouco mencionado no Brasil, especialmente no que diz respeito à especialização dessas pessoas. Diante disso, o número de políticas que incentivam a inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho por meio da especialização é bastante escasso. Pessoas com autismo têm dificuldade em ingressar em cursos superiores e técnicos, no entanto, sabe-se que a profissionalização forma um elo entre o indivíduo e o mercado de trabalho, ou seja, quanto menos qualificação técnica ele possuir, menores são as chances de entrar nesse campo altamente competitivo (NASCIMENTO, 2017).

Considerando as políticas adotadas e as necessidades das pessoas com TEA, podem ser destacados quatro eixos principais de políticas públicas relacionados à inclusão no mercado de trabalho: preparação para o desempenho profissional; incentivo à contratação; promoção da produção científica; obtenção de informações precisas sobre o tema (LEOPOLDINO, 2015).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Essa pesquisa foi realizada por meio de uma estratégia de estudo qualitativo do tipo básico (GODOI, BALSINI, 2006), utilizando como técnica de coleta de dados uma entrevista com roteiro

semiestruturado, a escolha dos participantes foi por meio de amostragem intencional e o tamanho da amostra foi determinada através do critério de saturação teórica.

Tabela 1: Lista de participantes

Participantes	Gênero	Idade (anos)	Escolaridade	Cargo	Tipo de Empresa	Tempo na Função	Porte
01	Feminino	30	MBA	Analista de Recursos Humanos	Administrativa	10	Médio
02	Masculino	47	Superior	Gestor Administrativo e de Recursos Humanos	Tecnologia	15	Médio
03	Feminino	27	Pós-Graduada	Administradora	Administrativa	3	Médio
04	Masculino	44	Superior	Administrador	Educacional	8	Médio

Fonte: Elaborada pelas autoras, 2022.

A técnica de análise de dados utilizada foi a análise de categorias, segundo Flores (1994), a divisão do conteúdo é através de unidades, ou seja, fragmentos que expressam a mesma ideia. A codificação e categorização consistem em identificar um fragmento do texto que tenha um tema ou assunto que o descreva, cada fragmento distinto possui seu próprio código para a classe de elementos que o compõem. Depois de codificar os dados, o conteúdo de cada categoria é analisado para mesclar categorias relacionadas, subdividir categorias amplas. No entanto, temos que relacionar as categorias entre si de acordo com sua afinidade temática, distinguir metacategorias e criar um sistema de categorias (FLORES, 1994).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a análise das quatro transcrições consequente das entrevistas com os participantes, foram apontadas oito categorias, conforme a descrição da tabela 2.

Tabela 2: Lista de categorias

Recrutamento e seleção de profissionais	Inclui alusões referentes ao processo de recrutamento e seleção de PCD.
Integração de novos profissionais com TEA	Inclui alusões referentes à integração de novos profissionais incluindo PCD com TEA.
Oportunidades para pessoas com TEA	Inclui alusões referentes à oportunidades para pessoas com TEA.
Contratação de profissionais com TEA	Inclui alusões referentes à contratação de profissionais com TEA.
Funcionamento do processo seletivo de PCD	Inclui alusões referentes ao funcionamento do processo seletivo de PCD com TEA.
Suporte adequado para profissionais com TEA	Inclui alusões referentes ao suporte adequado para profissionais com TEA.
Incentivo e oportunidades de crescimento	Inclui alusões referentes ao incentivo e oportunidades de crescimento aos profissionais com TEA.
Importância da inclusão de pessoas com TEA nas organizações	Inclui alusões referentes à importância da inclusão de pessoas com TEA nas organizações.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022.

Salienta-se que as categorias estão relacionadas ao foco do pesquisador, a questão de pesquisa e as características das informações transcritas (BENITES, 2016).

As categorias foram conectadas de acordo com sua similaridade temática, distinguindo-as em metacategorias, de acordo com a figura 1, vale ressaltar que é possível identificar as considerações dos profissionais de RH ao se deparar com a questão da inclusão dos profissionais com TEA nas organizações.

Figura 1: Sistema de categorias

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022.

Conforme a figura acima, as metacategorias referem-se ao processo de recrutamento e seleção mais integração de novos profissionais PCD, como funciona o processo de contratação e oportunidades

para pessoas com TEA e suporte e inclusão de pessoas com TEA.

Tabela 3 - Metacategoria “Processo de recrutamento e seleção + integração de novos profissionais PCD”

Código	Descrição da Categoria	Unidades
RSP	Inclui alusões referentes ao processo de recrutamento e seleção de PCD.	<p>R1 - É centralizada em uma equipe que contém cinco pessoas e fazem o recrutamento de todas as vagas em aberto.</p> <p>R2- O R&S da empresa é baseado em ferramenta de gestão de RH, alguns bancos de talento e prospecção externa também. É baseado em solicitações dos setores para aumento de equipe ou reposição de equipe.</p> <p>R3- Antigamente nós fazíamos o recrutamento presencial no escritório da nossa empresa é pras oportunidades situadas em São Paulo e os processos eram virtuais pra os outros estados. Em decorrência da pandemia a gente acabou agregando todos os nossos processos no formato virtual. hoje a gente faz a primeira etapa do processo com o nosso departamento de recursos humanos de forma virtual e uma próxima etapa geralmente a gente faz na nossa sede e nos outros estados a gente manda geralmente para os clientes onde lá tem algum representante da nossa empresa pra avaliar também. Geralmente algum gestor, algum gerente, algum que vai trabalhar diretamente com essa pessoa.</p> <p>R4- O R&S acontecem de acordo com o surgimento de novos postos de trabalho, na empresa tem uma pequena reserva de currículos para análise dos perfis profissionais.</p>
INPTA	Inclui alusões referentes à integração de novos profissionais incluindo PCD com TEA	<p>R1- A integração é feita no 1º dia de trabalho, é passado um material com a história da empresa e depois é feita a assinatura dos contratos e explicação de todos os benefícios que temos. A integração de profissionais com TEA ocorre da mesma forma.</p> <p>R2- A integração é feita pela parte do RH que passa as principais questões da empresa em si, do funcionamento, das políticas. E uma parte significativa</p>

da integração é feita pelos próprios gestores, com o acompanhamento do RH, para integração com a equipe, para integração em um projeto que já estiver andando, enfim. A parte técnica também dessa integração é bastante visada, porque a gente trabalhar com software, com área técnica de desenvolvimento de sistemas, então às vezes a pessoa já pega um ponto andando, aí tem que se integrar melhor.

R3- A integração é feita apenas em um dia, tá? A gente faz uma breve apresentação pros funcionários que são de São Paulo, eles vão até a nossa sede. E depois é feito os treinamentos com as áreas, né, de acordo com cada função e a gente sempre faz um kitzinho de boas vindas, Então a integração é feita bem rápida porque a gente sabe que às vezes algumas integrações muito cumpridas acabam se tornando é cansativas. Então a gente acha que o colaborador ele engaja mais com a empresa no dia a dia, não vai ser em sete dias de integração que ele vai se adaptar. E de contrapartida também existem pessoas que são extremamente expansivas, expressivas, comunicativas, que as vezes é um desperdício a gente colocar em demandas extremamente é, rotineiras ou demandas extremamente monótonas, então eu sempre falo, tem espaço pra todo mundo.

R4- A integração dos novos profissionais é feita geralmente pela diretora geral da entidade que apresenta os demais colaboradores para o novo funcionário, essa dinâmica tem como finalidade inserir o funcionário em diferentes setores (pedagógico, clínico e assistencial), pois, apesar de distintos entre si, todos os âmbitos de atendimentos são invariavelmente ligados. Na APAE são atendidas pessoas com TEA, porém ainda não há funcionários PCD, mas caso ocorresse a integração, a melhor maneira seria alocar o colaborador num ambiente mais

“controlado”, com menos ruídos e estímulos visuais e sonoros, para não causar desgastes emocionais decorrentes de ambientes mais turbulentos.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022.

Analisando os depoimentos (Tabela 3), o processo de recrutamento e seleção se inicia quando há necessidade de um novo profissional para desempenhar determinada função, dessa forma, em um dos casos os setores solicitam a abertura de vagas podendo haver uma pequena reserva de currículos. Observamos que a parte de integração na maioria das organizações entrevistadas consiste em uma breve apresentação da sua história, também não há uma diferença na contratação de pessoas com TEA, visto que esses profissionais se enquadram como PCD.

Tabela 4: Metacategoria “Como funciona o processo de contratação e oportunidades para pessoas com TEA”

Código	Descrição da Categoria	Unidades
OPT	Inclui alusões referentes à oportunidades para pessoas com TEA e o ponto de vista dos entrevistados.	<p>R1- Acredito que este tema está em uma crescente, particularmente para trabalhar no local onde estamos, dependeria muito do tipo do TEA, pois trabalhamos em um local aberto com carros, poeira, barulhos de veículos o tempo todo.</p> <p>R2- Olha, a gente nunca teve ninguém nessa situação, não que eu saiba, não que alguém seja diagnosticado. Não é uma questão de política da empresa, é uma mera cavalidade. A gente nunca se deparou com uma pessoa nesse tipo de condição, mas não há nenhum impedimento para isso.</p> <p>R3- A nossa empresa ela tá saindo de um período de pequeno pra médio porte e a gente sabe que pessoas com transtorno de espectro autismo elas entram pra como pessoas com deficiência, né? Então eles são considerados PCD é a minha empresa ela tá indo agora para um porte onde entra na lei de cotas. Hoje nós já temos alguns colaboradores PCD, mas que não tem o transtorno do espectro autismo. Hoje é até então das vagas PCD dentro da minha empresa nós não temos ninguém...assim eu acho extremamente importante ter oportunidades, né? Então, hoje, como eu trabalho nessa parte de recrutamento e seleção, eu sempre procuro avaliar mesmo competências,</p>

CPT	Inclui alusões referentes à contratação de pessoas com TEA.	<p>né?</p> <p>R4- No momento ainda não há oportunidades de vagas para pessoas com TEA, até pelo número de funcionários, como é um empresa de pequeno porte, ou seja, menos de trinta colaboradores em seu quadro de RH. Com relação ao ponto e visto sobre a inserção de pessoas autistas nesta empresa, é plenamente viável a contratação de funcionários TEA para setores como recepção e suporte de alguns ambientes, como a secretaria por exemplo.</p> <p>R1-Não trabalhamos com abertura de vagas afirmativas, mas já contratamos um funcionário sem saber que ele tinha autismo.</p> <p>R2- Não há contratação de pessoas com TEA</p> <p>R3- Hoje nós já temos alguns colaboradores PCD, mas que não tem o Transtorno do Espectro Autismo.</p> <p>R4- Na empresa não há contratação de pessoas com TEA.</p>
FPS	Inclui alusões referentes ao funcionamento do processo seletivo de PCD com TEA.	<p>R1- Não é cultural da nossa empresa esse tipo de contratação por termos menos de 100 funcionários</p> <p>R2- Como a gente nunca teve essa experiência, vou dizer uma experiência um pouco mais de mercado. Quase sempre essa pessoa já vem com essa condição pré existente, e o fato de ela estar participando desse processo seletivo, é por causa dessa condição que a parifica. Essa questão da empresa às vezes procurar esse tipo de profissional para cumprir uma questão de legislação, para cumprir com a lei, eu acho um pouco complicado, mas ao mesmo tempo eu entendo que a pessoa não vai sair com o gap, não estar disputando com pessoas que não têm esse tipo de condição.</p> <p>R5- Não acontece ainda as contratações por conta das incertezas em um processo seletivo e principalmente, um processo inclusivo que entenda qual será o local mais adequado para acomodar e dar condições de fomento para esses</p>

possíveis empregados.

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022.

Sobre o processo de contratação e oportunidades para pessoas com TEA nas organizações, nenhuma contratou profissionais com autismo nos últimos tempos, a razão disso é que elas ainda estão na fase de crescimento e algumas delas possuem incertezas com relação à adequação do ambiente.

Tabela 5: Metacategoria ‘Suporte e inclusão de pessoas com TEA’

Código	Descrição da categoria	Unidades
SAPT	Inclui alusões referentes ao suporte adequado para profissionais com TEA.	<p>R1- Não temos médico no local, nem algum outro tipo de apoio, o que talvez impossibilitaria a contratação destes profissionais com TEA</p> <p>R2-Na nossa empresa não. Nós já tivemos PCD na empresa, mas por condições que aconteceram depois da contratação, e a gente teve que se adaptar. A empresa mudou de prédio e essa sede nova é toda visada à inclusão, principalmente de pessoas que têm uma dificuldade de mobilidade, que é uma grande parte dos PCD que acabam adentrando no mercado de trabalho. Quando a gente fala de PCD, a gente está falando hoje uma questão mais física, que é problema mais de logística, mais problema de infraestrutura, quando a gente fala de inclusão de pessoas com dificuldades cognitivas ou de aprendizado, aí é uma questão que envolve um pouco mais de pedagogia, um pouco mais de acompanhamento profissional, que é algo que a gente teria que buscar porque a gente não tem, para a inclusão desse tipo de profissional.</p> <p>R3- Sempre analisamos a questão de acessibilidade se for um colaborador de deficiência física se tem rampa de acesso, se tem elevador, tudo isso são pontos que a gente precisa levar em consideração. Como eu falei, a avaliação profissional ela não é discriminatória a gente avalia competência, a gente avalia o comportamento, aquilo que a pessoa já tem experiência, porque a gente encontra muitos profissionais PCD com muita experiência de mercado. A gente vai falar assim “ai, não tem</p>

IOC

Inclui alusões referentes ao incentivo e oportunidades de crescimento aos profissionais com TEA.

rampa de acesso, não vou contratar um cadeirante”, mas às vezes o cara é super bom, a pessoa é super boa. Então, a empresa tem que se adaptar. Então, como a gente atua dentro de condomínios, geralmente isso já é muito comum. Já vi profissionais falar assim “eu vou mandar o PCD embora porque ele não sabe trabalhar” não é que ele não sabe trabalhar, às vezes a empresa não soube identificar o melhor lugar pra locar aquela pessoa e não é uma responsabilidade do PCD, isso é uma responsabilidade da empresa.

R4- Caso a entidade contratasse algum colaborador PCD, a entidade teria sim profissionais habilitados para esse novo funcionário

R1- Não

R2- Na questão do transtorno do espectro autista, basicamente, depende muito da condição da pessoa. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade em sociabilizar, mas essa pessoa trabalha sozinha numa equipe pequena ou trabalha unicamente fazendo um trabalho quase que único, quase que sozinha. Então, tem a questão do foco, tem a questão de concentração que, dependendo da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, traz isso como uma vantagem competitiva.

R3- A gente trata todos de uma forma igualitária. Tentamos fazer com que todos se sintam iguais. Então, tem gente que entra como jovem aprendiz e chega a posições de supervisão, de gestão. Então, a gente preza muito por isso, eu acho extremamente importante ter sim essa oportunidade de crescimento, mas que eles não se sintam de uma forma tipo “ah talvez eu estou só tendo uma oportunidade porque eu tenho um tratamento diferente” Acho que isso não é o intuito, eu acho que o intuito é proporcionar oportunidade. E eles abraçarem a oportunidade e a empresa incentivar nesse sentido de motivar, de dar oportunidade e isso pra todos nós. Então existe esse incentivo no sentido

IPTO	Inclui alusões referentes à importância da inclusão de pessoas com TEA nas organizações.	<p>de motivar, de não descriminalizar. A gente quer que todo mundo engaje, que todo mundo esteja envolvido com a estratégia da nossa empresa e a gente vê que são pessoas que não acabam se destacando mais porque elas sabem o quão difícil são as oportunidades pra elas.</p> <p>R4- Infelizmente não há oportunidades de crescimento para PCD, pelo fato de não existir em seu quadro de recursos humanos, nenhuma pessoa com deficiência.</p> <p>R1- Acho muito relevante, pois se trata da diversidade e oportunidades, essa é mais uma das barreiras a serem derrubadas, pois ainda existem pessoas desinformadas sobre o assunto e acabam se precipitando em uma decisão de não contratação por exemplo.</p> <p>R2- Muito importante porque, como eu falei, quando a gente vai falar de PCD, assim, essas pessoas que têm problemas cognitivos, elas acabam ficando, até pela própria legislação, meio que de escanteio.</p> <p>R4- É de suma importância a inserção das pessoas com TEA no mercado de trabalho, desde que movimento seja na modalidade de emprego apoiado, ou seja, ter uma equipe preparada adequadamente de modo que a dinâmica seja saudável tanto para o empregador e principalmente para o empregado, se necessário com suporte psicológico e multidisciplinar que promovam elevação na qualidade de vida para todos os envolvidos.</p>
------	--	--

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022.

De acordo com os depoimentos (Tabela 4), as empresas se sentem preparadas para receberem um profissional PCD, mas se tratando de um autista, elas possuem um certo receio, talvez por se tratar de um transtorno, ou seja, tem a ver com a possível limitação deles desempenharem funções, por apresentarem dificuldades cognitivas e/ou de aprendizado e de socialização.

Figura 2: Sistema de categorias e códigos

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022.

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa buscou analisar por meio de um estudo qualitativo do tipo básico, quais são as dificuldades na inclusão de profissionais com Transtorno do Espectro Autista nas organizações.

Ainda que o conteúdo abordado no artigo não permite generalizações, é possível afirmar que os estudos sobre profissionais com TEA no Brasil são recentes e divergentes mesmo com o aumento de pesquisas nos últimos anos, alguns autores salientam que deve haver interesse por parte dos empregadores, visto que faltam informações a respeito do que é TEA e os direitos dessas pessoas.

De acordo com os profissionais de RH entrevistados, não há diferença no recrutamento e seleção de profissionais com TEA, visto que o transtorno se enquadra como um tipo de deficiência, além disso, quando se refere ao processo de contratação e oportunidades para esses profissionais, as empresas se sentem preparadas para isso, porém apresentam insegurança em relação à adaptação dos ambientes, sabendo que o desempenho desses profissionais dependerá do suporte que será oferecido.

Portanto, torna-se evidente a distância entre a realidade e o ideal, pois há uma descontinuidade entre recrutamento e adaptação. Infelizmente, nesses espaços existe preconceito e desinformação, as entrevistas mostram que todos consideram importante a contratação de pessoas com TEA, porém não vemos planejamento e disposição por parte dessas organizações em tornar o ambiente adaptado e inclusivo para esses profissionais.

REFERÊNCIAS

AGUILAR, Claudia Paola Carrasco; RAULI, Patrícia Forte. **Desafios da inclusão: a invisibilidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista no ensino superior**. Revista Educação Especial, v. 33, p. 1-26, 2020.

ALBUQUERQUE, G. Lindolfo. FLEURY, L. T. Maria; EBOLI, Marisa; JUNIOR, O. M. Moacir; FISCHER, M. Rosa. CASADO, Tania. **As pessoas na organização**. 17. Ed. São Paulo: Editora Gente, 2002.

- AYDOS, Valéria. **Agência e subjetivação na gestão de pessoas com deficiência: a inclusão no mercado de trabalho de um jovem diagnosticado com autismo.** Horizontes antropológicos, v. 22, p. 329-358, 2016.
- COSTA, Bruna Santos; NAKANDAKARE, Eduardo Bento; PAULINO, Eduardo. **A inserção do autista no meio acadêmico e profissional de tecnologia da informação.** Revista Fatec Zona Sul, v. 4, n. 4, p. 1-10, 2018.
- DA CONCEIÇÃO, Leon Ramires; DE FREITAS ESCALANTE, Núbia Regina; DA SILVA, Francielle Molon. **Autistas no mercado de trabalho: análise sobre as ações e práticas inclusivas.** Gestão Contemporânea, v. 11, n. 2, p. 203-221, 2021.
- FRANÇA, L.C. Ana; FISCHER, L. André; NOGUEIRA, M.F.J. Arnaldo; ARELLANO, B. Eliete; REIS, G. Germano, SHINYASHIKI, Gilberto; SAMPAIO, R. Jader; DUTRA, S. Joel; HIPÓLITO, M.A. José; GRANDIN, Temple. **Mistérios de uma Mente Autista.** Clube de Autores, 2011, p.58 -78.
- KLIN, Ami. **Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral.** Brazilian Journal of Psychiatry, v. 28, p. s3-s11, 2006.
- LACOMBE, F.J.M. **Recursos Humanos: princípios e tendências.** 1.Ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2006.
- LEOPOLDINO, Cláudio Bezerra. **Inclusão de autistas no mercado de trabalho: uma nova questão de pesquisa para os brasileiros.** Gestão e Sociedade, v. 9, n. 22, p. 853-868, 2015.
- LEOPOLDINO, Claudio Bezerra; DA COSTA COELHO, Pedro Felipe. **O processo de inclusão de autistas no mercado de trabalho.** Revista Economia & Gestão, v. 17, n. 48, p. 141-156, 2017
- MILKOVICH, T. George; BOUDREAU, W. John. **Administração de Recursos Humanos.** 1 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2000.
- PEREIRA, Beatriz Aparecida Alves et al. **A inserção e o desenvolvimento de pessoas com transtorno do espectro autista no ambiente organizacional.** Revista Científica acerte-issn 2763-8928, v. 2, n. 5, p. e2575-e2575, 2022.
- SARGENTO, Débora Cristina M.; LOPES, Claudio Neves. **Políticas públicas e o transtorno do espectro autista o autismo na vida adulta: caminhos para o mercado de trabalho.** Revista Científica Educação, v. 3, n. 6, p. 699-712, 2019.
- TALARICO, M. V. T. da S.; PEREIRA, A. C. dos S.; GOYOS, A. C. de N. **A inclusão no mercado de trabalho de adultos com Transtorno do Espectro do Autismo: uma revisão bibliográfica.** Revista Educação Especial, [S. l.], v. 32, p. e119/ 1–19, 2019.